

DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHINING HUQUQIY ASOSLARI

Mamanov Xurshid

Toshkent davlat yuridik universiteti, 1-bosqich "Davlat boshqaruvi huquqi"
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17606519>

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat boshqaruvi jarayonlariga sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi, huquqiy asoslari va amaliy ahamiyati yoritilgan. Sun'iy intellektning davlat xizmatlari, soliq va bojxona tizimi, sog'liqni saqlash hamda ijtimoiy himoya sohalarida qo'llanishi orqali samaradorlikni oshirish, byurokratik jarayonlarni kamaytirish hamda inson omilini qisqartirishdagi rolini tahlil qilgan.

Abstract: This article highlights the relevance, legal foundations, and practical significance of introducing artificial intelligence (AI) technologies into public administration processes. It analyzes the role of AI in increasing efficiency, reducing bureaucratic procedures, and minimizing human involvement through its application in public services, the tax and customs systems, healthcare, and social protection sectors.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, davlat boshqaruvi, raqamli texnologiyalar, huquqiy asoslar, elektron hukumat, axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, strategik rivojlanish, avtomatlashtirish.

Key words: Artificial intelligence, public administration, digital technologies, legal framework, e-government, information security, personal data, regulatory legal acts, strategic development, automation.

Bugungi globallashuv va raqamli axborot asrida jamiyat hayotining hech bir sohasini zamonaviy texnologiya vositalarisiz tasavvur etish mushkul. Ular inson hayotining turli jihatlarini qamrab olib, turli muammolarga yechim sifatida qaralmoqda. Xususan, davlat boshqaruvi faoliyati ham bu jarayondan holi emasligi, bu o'rinda sun'iy intellekt texnologiyalarining yutuqlaridan oqilona foydalanish zamonning o'ziga xos tendensiyalaridan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt orqali davlat boshqaruvini optimallashtirish va operativ qarorlar qabul qilish, murojaatlar va muammolarni tizimli hal qilish muhim. Davlat boshqaruvida SI xizmatlari kengayib borar ekan, huquqiy tartibot va xavfsizlik masalalarini nazorat qiladigan huquqiy asoslar, normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishini taqozo etadi.

Sun'iy intellekt (AI) — bu hisoblash tizimlarining odatda inson aqliga xos bo'lgan vazifalarni, ya'ni o'rganish, mulohaza yuritish, muammolarni hal qilish, idrok etish va qaror qabul qilish kabi jarayonlarni bajarish qobiliyatidir.¹

Sun'iy intellekt davlat boshqaruvining qator tizimlarida qo'llanilishi xorijiy davlatlar tajribalarida, xususan, Singapur, Janubiy Koreya, Estoniya kabilar misolida ko'rish mumkin bo'lgan holat bo'lib u o'z samarasini bergan. O'zbekiston sharoitida elektron hukumat (e-government) platformalari orqali, online ariza-murojaatlarni ko'rib chiqish jarayoniga SI texnologiyalar qo'llash, eng avvalo, vaqt, ishchi kuchi resurslarini tejagan bo'ladi. Ya'ni SI yordamida fuqarolarning murojaatlari o'rganiladi, analiz qilinadi va yechimlari tavsiya etiladi. Buning natijasida ma'lum hududda ko'pchilikni qiynab kelayotgan muammolar aniqlanadi va optimal yechimlar beriladi va kelgusida shunday holatlarga duch kelmaslik uchun prognozlashtirish ham olib boriladi. Huquqni muhofaza qilish sohasida ham SI jadal qo'llanilishi ortidan jinoyatchilik yuz berishini oldini olish choralari, video-analitika va yuzni tanish tizimlari to'liq avtomatlashtiriladi. Misol sifatida, Xitoy aeroportlaridagi video-fiksatsiya qurilmalari kishilarning yuz ifodasini o'rganadi va inson qanday o'y-fikrda bo'lishi aniqlanmoqda².

Soliq va bojxona tizimida SI texnologiyalarining qo'llanilishi ortidan bir qator munosabatlar o'z ifodasini topadi. Bu sohada firibgarlik holatlarining oldini olinishi, soliq jarayonlarini optimallashtirish va soliqdan qochish holatlarini aniqlash, joyida muammolarni bartaraf etish ishlari olib boriladi, joyida muammolarni bartaraf etish ishlari olib boriladi. SI orqali davlat iqtisodiyotida yashirin iqtisodiyotning ulushi keskin qisqartiriladi.

Sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoyaga oid davlat siyosatini olib borishda ham SI ni qo'llash bilan insonlarning sog'ligini asrash, ularga kerakli tavsiyalar berish, salomatlikni monitoring ishlarini optimallashtirish muhimdir. Aholining yoshiga aloqador xizmatlarni tavsiya qilish, zaruriy ko'rsatmalarni taqdim etish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning daromat ma'lumotlarini o'rganish hamda tegishli yordamlar ajratish imkoniyati paydo bo'ladi. Ushbu jarayon soha mutaxassislari tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin bo'lsada, ko'p vaqt va turli hujjatlar tahlili talab etiladi va shaffof, adolatli ijtimoiy himoyani ta'minlash so'roq ostida qoladi.

Davlat boshqaruvida sun'iy intellektni qo'llash juda muhim masala bo'lsa, uning huquqiy asoslarini yaratish sohada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni yechishga yordam beradi. Bu borada Prezidentimizning 2021-yil

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

² <https://www.businessinsider.com/ai-emotion-recognition-system-tracks-how-happy-chinas-workers-are-2021>

26-avgustdagi **PQ-5234-son qarori**, 2024-yil 14-oktabrdagi **PQ-358-son qarori** va 2025-yil 22-oktabrdagi **PF-189-son farmoni** muhim o‘rin tutadi. Ushbu hujjatlar davlat boshqaruvi jarayonlarida SI texnologiyalarini joriy etishning huquqiy, tashkiliy va axborot asoslarini belgilab berdi.

PQ-5234-son qaror: tajriba-sinov rejimining joriy etilishi

Mazkur qaror orqali O‘zbekistonda sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha **maxsus rejim** joriy qilindi. Ushbu rejim doirasida yuridik shaxslar va ilmiy tashkilotlarga SI asosidagi tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirish uchun qulay huquqiy muhit yaratildi. Qarorda arizalarni ko‘rib chiqish tartibi soddalashtirilib, tajriba loyihalari uchun ayrim normativ talablar vaqtincha bekor qilinishi mumkinligi belgilandi.

Shuningdek, qaror ishtirokchilarga tajriba-sinov ishlari davomida foydalanuvchilarni ogohlantirish majburiyati yuklatilgan. Bu holat davlat boshqaruvida SI tizimlarini joriy etish jarayonida **shaffoflik va huquqiy javobgarlik** tamoyillarini ta‘minlaydi. Natijada, PQ-5234 davlat organlarida sun‘iy intellektni tatbiq etishning dastlabki huquqiy tajriba maydonini yaratdi.³

PQ-358-son qaror: strategik yo‘nalishlar va maqsadlar

2024-yil 14-oktabrda qabul qilingan ushbu qaror bilan **“Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi”** tasdiqlandi. Strategiya SI sohasini kompleks rivojlantirishni, shu jumladan davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va ijtimoiy sohada uni keng qo‘llashni ko‘zda tutadi. Hujjatda normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, milliy standartlarni ishlab chiqish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi.⁴

Bundan tashqari, strategiyada davlat xizmatlarini ko‘rsatishda sun‘iy intellekt ulushini oshirish, davlat qarorlarini qabul qilishda SI tahliliy imkoniyatlaridan foydalanish hamda “raqamli hukumat” tizimining samaradorligini oshirish maqsadlari ko‘rsatib o‘tilgan. Shu tariqa PQ-358 qarori davlat siyosatida SI’ni uzoq muddatli strategik yo‘nalish sifatida mustahkamladi.

PF-189-son farmon: huquqiy va tashkiliy mexanizmlarni chuqurlashtirish

2025-yil 22-oktabrda qabul qilingan farmon sun‘iy intellektni rivojlantirish sohasida qo‘shimcha chora-tadbirlarni belgilab berdi. Unda SI tizimlarini ishlab chiqish va qo‘llashda “katta ma‘lumotlar”dan foydalanish, ma‘lumotlarni shaxsga doir bo‘lmagan shaklda ajratish, shuningdek, SI’ni yaratish

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.08.2021 yildagi PQ-5234-son

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 14.10.2024 yildagi PQ-358-son

va joriy etish bo'yicha normativ hujjatlarni **vakolatli organ bilan majburiy kelishish** tartibi belgilangan.⁵

Farmonda kadrlar tayyorlash, ilmiy laboratoriyalar tashkil etish, SI texnologiyalarini ishlab chiqish uchun investitsion va innovatsion infratuzilmani kengaytirish choralari ham nazarda tutilgan. Ushbu farmon davlat boshqaruvi sohasida SI tizimlarini joriy etish uchun zarur **institutsional va ma'lumot infratuzilmasini** yaratishning huquqiy asosini mustahkamladi.

SI ni davlat boshqaruvida qo'llash bir muncha muammolarni keltirib chiqarishi ehtimolda holi emasdir. Ulardan biri ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiylik masalalaridan biridir. Sun'iy intellekt tizimlari, ayniqsa davlat boshqaruvida, **katta hajmdagi shaxsiy va xizmat ma'lumotlarini** qayta ishlaydi. Shu bilan birga, "katta ma'lumotlar" bazalarida shaxsga doir ma'lumotlarni egasizlantirish, ularni himoya qilish mexanizmlari amaliyotda to'liq yo'lga qo'yilmagan. Bu esa axborot xavfsizligi, shaxsiy hayot daxlsizligi va fuqarolarning ma'lumotlardan foydalanish huquqlarini buzish xavfini keltirib chiqaradi. Natijada, SI texnologiyalarini davlat xizmatlarida joriy etishda **ma'lumotlar suiste'mol qilinishi yoki noto'g'ri talqin etilishi** xavfi mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni, 2020 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2021 yil.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
4. <https://www.businessinsider.com/ai-emotion-recognition-system-tracks-how-happy-chinas-workers-are-2021>
5. Mamatqulov, S. (2023). Raqamli davlat boshqaruvi va huquqiy transformatsiya. Toshkent: Iqtisodiyot va huquq nashriyoti.

